

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика.– 2016. – №3. – С. 142-147.

13. Новаторов Э.В. КАЧОБРУС: маркетинговый инструмент для измерения качества образовательных услуг / Э.В. Новаторов // Маркетинг. – 2001. – № 6. – С. 54–67.

14. О рейтинге высших учебных заведений [Электронный ресурс]: Приказ Минобра науки Российской Федерации № 631: [утвержден 26.02.2001]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901854540>. – Дата обращения: 15.02.2021. – Загл. с эрана.

15. Саяпина Н.Н. Оценка качества образовательных услуг вуза / Н.Н. Саяпина // Омский научный вестник. – 2012. – № 4 (111). – С. 90-94.

УДК 65.012.45
DOI

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СУБЪЕКТА ВЭД

Гончарова М.В.

канд. экон. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

В статье изучены коммуникативные процессы в структуре предприятия – субъекта ВЭД; выявлены основные барьеры развития коммуникативной политики предприятия; предложены рекомендации по формированию слаженной системы управления и развитию коммуникационных процессов в структуре предприятия – субъекта ВЭД, которые обеспечат выбор приоритетных направлений развития при выходе на внешние рынки и построение эффективных коммуникаций на них.

Ключевые слова: *коммуникация, процесс, управление, эффективность, предприятие.*

FORMATION OF A SYSTEM FOR MANAGING THE COMMUNICATION PROCESSES OF THE COMPANY - THE SUBJECT OF VED

Goncharova M. V.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The article studies the communication processes in the structure of the enterprise - the subject of foreign economic activity; identified the main barriers to the development of the communication policy of the enterprise; recommendations on the formation of a well-coordinated management system and the development of communication processes in the structure of an enterprise - a subject of foreign economic activity, which will ensure the choice of priority areas of development when entering foreign markets and the construction of effective communications on them.

Key words: communication, process, management, efficiency, enterprise.

Постановка проблемы. В современных условиях и социально-экономической ситуации, сложившейся в Донецкой Народной Республике, значения информации и коммуникации во всех сферах деятельности предприятия – субъекта ВЭД постоянно возрастает. Коммуникации и их регулирование на уровне предприятия занимают важное место в повседневной оперативной деятельности всех структур компании и оказывают прямое влияние на эффективность данных процессов. Ввиду того, что на территории ДНР временно сложились условия неопределенности с процессом признания на мировом уровне, предприятия, функционирующие на территории Республики, сконцентрировали своё внимание на внешнем рынке, который представлен странами-партнёрами. Формирование слаженной системы управления и развития коммуникационных процессов в структуре предприятия обеспечат выбор приоритетных направлений развития при выходе на внешние рынки и построение коммуникаций на них.

Анализ исследований и публикаций Изучением развития коммуникаций на различных уровнях предприятия занимались такие исследователи как Д. Батлер «Теория субъекции», Б. Бирельсон «Политические и экономические коммуникации», К. Дойч «Теория коммуникации», и др. Среди российских учёных, изучающих проблемы построения коммуникативной политики и её различных инновационных направлений на уровне предприятий, стоит отметить А.А. Аникину «Маркетинговые коммуникации», А.В. Овечкина «Маркетинговые коммуникации на различных уровнях», А.В. Павленко «Коммуникационная концепция», Ф.А. Хачетлева «Основы формирования и реализации коммуникаций» и др.

Цель статьи. Разработка рекомендации по формированию слаженной системы управления и развитию коммуникационных процессов в структуре предприятия – субъекта ВЭД, которые обеспечат выбор приоритетных направлений развития при выходе на внешние рынки и построение эффективных коммуникаций на них.

Изложение основного материала исследования. Формирование единого коммуникационного пространства, в рамках которого будут

функционировать разнообразные коммуникационные процессы, является важной задачей любого развивающегося предприятия. На предприятии происходит взаимодействие сотрудников по следующей схеме: 10 % коммуникаций связаны с рабочим процессом и могут проходить в процессе его выполнения, остальные 90 %, как правило, сопровождаются или связаны с эмоциональной поддержкой и как следствие ведут к отвлечению или отдыху от рабочего процесса в рабочее время. Стоит отметить, что постоянное нахождение человека в рабочем состоянии может снизить его производительности и состояние здоровья. С другой стороны, в случае косвенного согласия руководства с тем, что подчинённые в процессе коммуникаций около 90 % времени находятся в расслабленном состоянии единый управленческий контекст, сразу же теряет смысловую нагрузку и в дальнейшем его будет очень сложно задать заново. При этом такое соотношение и использование коммуникаций в рабочем процессе для различных целей постоянно усложняется тем, что на предприятии руководство с высокой периодичностью вводит новые переменные, которые относятся к внешней и внутренней среде предприятия. Все виды коммуникаций, используемые на предприятиях, осуществляющих ВЭД, представлены на (рис. 1) [1].

Исходя из особенностей рынка ДНР и восприятие товаров и услуг категориями потребителей предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности, при выборе эффективных каналов связи используется теория Алсопа. Кратко, данная теория сформулирована следующим образом: «Фактором, который на самом деле создает или разрушает имидж товара, услуги или компании, являются слухи». Слухи всегда распространяются «от центра к краям» круговой системы.

Для быстрого и эффективного распространения информации о товаре, услуге или компании следует запустить ее в самый центр системы, и тогда она сама распространится - как круги на воде. Именно этим занимаются предприятия – субъекты ВЭД, проводя коммуникационную политику, ориентированную преимущественно на профессионалов, работающих на рынке.

Чтобы привлечь их внимание, компания применяет следующие меры:

- организует встречи – презентации, где специалисты могут увидеть товар в действии, получить ответы на интересующие вопросы относительно его технических характеристик, ознакомиться с рекламными проспектами, завязать прямые контакты с представителями фирмы;

- проводит семинары (в том числе участвует в семинарах сторонних организаций и фирм).

Рисунок 1 – Виды коммуникаций внешнеэкономических компаний

Однако, учитывая двухуровневую систему принятия решений о закупках в организациях, мало показать техническим специалистам достоинства предлагаемых товаров и услуг. Необходимо еще убедить руководителя предприятия-заказчика в надежности и компетентности фирмы-поставщика. А так как для руководителей предприятий основным критерием надежности часто является известность фирмы, то для достижения узнаваемости и создания благоприятного образа внешнеэкономические компании проводят следующие мероприятия:

устанавливают информационные и рекламные щиты в центре города;

размещают информационные и рекламные материалы в периодических изданиях ДНР;

разрабатывают фирменный стиль обслуживания.

Но чаще всего, для продвижения своего товара внешнеэкономические компании используют канал личной коммуникации, считая его наиболее действенным и эффективным при работе с заказчиками. При этом используется наиболее качественный

подход, учитывающий и удовлетворяющий персональные потребности каждого отдельного потребителя.

Прежде чем предложить свои услуги той или иной организации, внешнеэкономические компании собирают все необходимые сведения о своей продукции или услуги. Затем, если выявлены какие-либо недостатки, разрабатывается проект модернизации, а также рассчитываются затраты на его реализацию. Только после этого сотрудник отдела сбыта предлагает продукцию непосредственно для данной фирмы. Такой подход позволяет фирме лучше понимать потребности своих клиентов и предоставлять наиболее значимые для них услуги. Обслуживание и его качество – главное требование корпоративных заказчиков. Это требование выражается как в желании простейшего обслуживания, так и в уверенности, что предлагаемое оборудование, продукт или услуги способны развиваться, чтобы удовлетворить будущие запросы.

За многолетний опыт работы на территории Донецкого края множество внешнеэкономических компаний приобрели для себя постоянных клиентов, коммуникация с которыми осуществляется посредством рассылки:

- информационных писем с предложениями о новых услугах;
- приглашений на выставки и семинары;
- прайс-листов с информацией об изменениях цен.

Внешняя среда коммуникационных процессов организации постоянно изменяется ввиду появления новых технологий и их внедрения, а также изменением клиентской базы, состава конкурентов и различных государственных правил в виде издания и принятия законов. Помимо этих факторов процессу изменения также подвергается персонал организаций, люди увольняются, приходят новые, кто-то продолжает развиваться в рамках компании, при этом для каждого необходимо создать благоприятные условия и грамотно выстроить коммуникации, как на начальном, так и на конечном этапе карьеры человека в компании [2].

Во внешнеэкономических компаниях, функционирующих на данный момент, с учётом современных особенностей построения коммуникационной политика как внутри, так и вне компании необходимо собирать совещания и собрания, которые будут проходить от 2 до 3 раз в неделю с целью возможности уточнения, обсуждения, предложением своих инициатив и дальнейшего продвижения по службе.

Совещания и собрания являются эффективным инструментом общения с подчинёнными, при этом построение основательной системы обратной связи позволит объединить в одно целое коммуникативные

потоки и создать единый канал обратной связи, который будет удобен для использования сотрудниками и руководством ввиду объединения различной информации в одном систематизированном месте. Для внедрения данной рекомендации можно использовать информационное обеспечение, представленное сбором и переработкой информации, которая требуется для принятия аргументированных и социально-экономически выгодных управленческих решений. Таким образом, деятельность отделов и внешние проблемы должны передаваться на высший уровень управления и исследоваться, ввиду важности информации и того, что руководитель определённого отдела может не посчитать информацию важной в случае обращения к нему сотрудника. Для предотвращения потери информации и обеспечения её безопасности, а порой необходимой анонимности предлагается использовать электронно-вычислительную технику и прочие средства технической связи, к которым есть доступ у предприятия [3, 4].

С целью налаживания эффективных коммуникационных процессов внутри внешнеэкономических компаний, функционирующих в современных условиях экономики Республики, на данный момент можно предложить следующие рекомендации:

Внедрение информационных технологий в коммуникационные процессы (стоит помнить о том, что технологии значительно упрощают процессы, но при этом необходима хотя бы доля живого общения с подчинёнными в рамках совещаний, собраний). При этом, как говорилось ранее, они не должны мешать рабочему процессу и не задерживать сотрудников сверх рабочего времени. Для плавного внедрения информационных технологий и сохранения живого общения предлагается организовывать тренинги в рамках каждого отдела, контролем и проведением которого будет заниматься руководитель отдела, тем самым повышая свою квалификацию в вопросах квалификации и развивая коммуникационные навыки. Для подчинённых тренинги обеспечат возможность создания, проработки и предложения своих идей, которые можно будет внедрить в рамках организации или отдела с целью оптимизации или повышения определённых показателей. Обратная связь в рамках данной рекомендации является основным преимуществом для развития коммуникационных процессов, которое обеспечивает связь руководства и подчинённых, а также рассмотрения и решения проблем. При этом в данном случае ожидается сплочение коллектива, установление более прочных связей между сотрудниками, а также развитие доверительных отношений, как в рамках отдела, так и на уровне всей организации.

Обоснование необходимости введения перемен всему персоналу компании. Необходимо обосновать перед сотрудниками новшество

таким образом, чтобы они понимали, что дальнейшее ведение дел без изменений чревато потерями или же закрытием компании. Обоснование можно проводить следующим образом: рассказать о преимуществах и получаемых выгодах сотрудниками, которые получит компания и каждый из них; тестовый этап апробирования после внедрения новой методики в одном из подразделений для понимания и оценки от их эффективности и воздействия на сотрудников; внесение новшеств в изменение культуры организации, которые должны сопровождаться публичными выступлениями руководства перед подчинёнными, публикаций в случае наличия во внутриорганизационной прессе или рассылке новостей.

Изменение коммуникационной сети предприятий с целью расширения базы для построения и развития коммуникационной политики на внешнем и внутреннем уровнях компании.

Развитие внешних коммуникаций с целью привлечение новых клиентов при помощи инновационных инструментов и современных технологий.

Создание дозированной подачи информации для каждого сотрудника, как в процессе реализации какого-либо проекта, так и в момент поиска клиентов.

Разработка системы общения с персоналом. Разработка должна проводиться таким образом, чтобы в конце недели и/или месяца сотрудники вносили новые предложения или же предлагали и рассказывали о новых технологиях, в области которых, находится компания [4, 5, 6].

Предприятия используют в своей деятельности различные коммуникационные сети. Вид используемой предприятием коммуникационной сети часто является не эффективным, т.к. при выборе не учитываются факторы внешней среды, в которой они функционируют. Ввиду этого, среди наиболее практичных и простых коммуникационных систем для внедрения на предприятии предлагается использовать коммуникационную сеть «Звезда» (рис.2) [7].

Преимущества «Звезды» в:

- наличия порядка, точность в выполнении заданий, так как центром контролируется вся сеть. Так как в центре компетентный человек, то «Звезда» является эффективной;
- наличия признанного лидера, несущего ответственность за работу сети. Сильны связи между начальником и подчиненным;
- устойчивости "Звезды" относительно других сетей, вся официальная информация исходит из центра и идет к центру;

– возможности быстро приступить к выполнению заданий, так как информацию и инструкции из центра можно послать одновременно всем участникам группы.

Рисунок 2 - Коммуникационная сеть типа «Звезда»

Данная коммуникационная сеть позволяет, к примеру, сотруднику службы сбыта оперативно направлять не связанным друг с другом субъектам бухгалтерии, транспортного отдела необходимые распоряжения, осуществлять регулирование, координацию и контроль их действий. Это позволяет легко поддерживать порядок, так как в коммуникациях нет посредников и неформальных каналов, которые часто создают различного рода помехи.

В том случае, если количество звеньев, относящихся к нижнему уровню иерархии руководящей структуры, не выходит за пределы уровня контроля наиболее рациональным решением для коммуникационной сети предприятия является сеть типа «Звезда». Данная сеть позволяет своевременно получать информацию, концентрировать её в центральном элементе управления и обеспечивает сокращение сроков получения и выполнения распоряжений исполнителями Б, В и Г.

Среди наиболее важных аспектов внутреннего общения в организации можно отметить следующие:

- стремление выразить собственное мнение;
- «доступность» и доверие высшего руководства;
- приоритет внутренних коммуникаций над внешними;
- для того чтобы добиться успеха, сотрудники всегда действуют дружно и слаженно.

Внедряя предложенные ранее рекомендации и коммуникационную сеть во внешнеэкономических организациях удастся усовершенствовать коммуникации, которые в свою очередь обеспечат повышение эффективности управления. Усовершенствовав систему передачи информации, которая на данный момент представлена телефонной связью, удастся повысить эффективность и скорость потоков информации между сотрудниками. Информация внутри организации по горизонтальной плоскости должна курсировать в рамках одного уровня организации, в то время как вертикальная плоскость должна использоваться как элемент общения сверху вниз. При этом для обеспечения скорости передачи информации предлагается использовать качественную телефонную связь, интернет рассылку на почтовые адреса сотрудников, корпоративные стенды с размещённой на ней информацией и доски объявлений.

Выводы. Преодоление барьеров развития коммуникативной политики на уровне предприятия – субъекта ВЭД удастся достичь лишь путём внедрения и постоянного совершенствования принципов развития коммуникации а также путём предоставления сотрудникам свободы выбора и принятия управленческих решений при помощи электронных и информационных технологий. Внедрение предложенных рекомендаций позволит увеличить прибыль и эффективность деятельности предприятия – субъекта ВЭД, а также наладить связи с действующей и потенциальной клиентской базами, новыми поставщиками.

Список использованных источников

1. Есина, А.С. Основы теории коммуникации (для бакалавров) / А.С. Есина, Е.Н. Арестова. – М.: КноРус, 2012. – 256 с.
2. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник / Ф.И. Шарков. – М.: Дашков и К, 2013. - 488 с.
3. Организационные структуры и формы управления [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://studme.org/42619/management/organizatsionnaya_struktura_upravleniya.
4. Чамкин, А.С. Основы коммуникологии (теория коммуникации): Учебное пособие / А.С. Чамкин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 350 с.
5. Головкин, Борис Деловые издания: Информационный менеджмент массовой коммуникации / Борис Головкин. – М.: Издательство Михайлова В.А., 2016. – 128 с.
6. Ляпина, Т. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы / Т. Ляпина. – М.: Альтерпресс, 2015. – 336 с.

7. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: Учебное пособие. – 3-е изд. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2005. – 495 с.

УДК 339.138
DOI

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Дегтярев Д. С.

канд. экон. наук, доцент

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, ДНР*

В статье рассмотрен методический подход по определению конкурентных преимуществ предприятий на основе позиционирования, проведена диагностика состояния позиционирования, определены сферы позиционирования и уровень рыночного потенциала конкурентных преимуществ предприятий.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, информационное позиционирование, имиджевое позиционирование, сфера позиционирования, рыночный потенциал конкурентных преимуществ.

DIAGNOSING POSITIONING AS A TOOL FOR SHAPING THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES

Degtyarov D. S.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

*SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named
after Mikhail Tugan-Baranovsky» Donetsk, DPR*

The article discusses a methodological approach to determining the competitive advantages of enterprises on the basis of positioning, diagnostics of the state of positioning is carried out, the areas of positioning and the level of market potential of the competitive advantages of enterprises are determined.

Key words: competitive advantages, informational positioning, image positioning, positioning sphere, market potential of competitive advantages.

Постановка проблемы. В современных условиях рыночная экономика требует умения работать предприятия по-новому. Особую